

**SPECIFICUL PROCEDURILOR JUDICIARE
ÎN LITIGIILE DE STABILIRE A DOMICILIULUI COPIILOR MINORI**

STRATULAT Gheorghe

doctorand, Școala Doctorală Științe Juridice, USM

judecător, Judecătoria Chișinău, sediul Centru

ORCID ID: 0000-0001-6491-1493

Summary. *The article purpose to highlight the specifics of the judicial procedures regarding the establishment of the domicile of the child. The text seeks to identify only some of the main problematic aspects of the resolution of the respective category of disputes. First of all, the analysis highlights the essence, the usefulness of the means of defense, the meaning and the legal effects of the court decision establishing the domicile of the minor child. At the same time, the text analyzes the provisional measures that may be applied in the context of judicial procedures to establish the domicile of the child. Last but not least, the presentations aim to offer solutions regarding the interpretation of the framework laws that regulate the institution of establishing the child's domicile, which correlates both with judicial practice and international standards in the field of child rights protection.*

Keywords: *domicile of the child, transfer, custody, protection, date determination, legal relationship.*

Legislația Republicii Moldova conține un cadru normativ dedicat respectării drepturilor copilului și asigurării supremației interesului său. În prim plan, Constituția consacră asistența statului pentru dezvoltarea copiilor și realizarea drepturilor acestora. La nivel subsidiar, legislația este completată de Codul Familiei și de Legea nr. 338/1994 din 15.12.1994, privind drepturile copilului, ca legi cadru. Concomitent, norme de referință ce vizează copiii minori, sunt incluse și în legi conexe, cum ar fi Codul Civil, Codul de Procedură Civilă, Codul de Executare, Legea cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie, nr.45-XVI din 01.03.2007, etc.

Recunoscând importanța socială a domeniului protecției drepturilor copilului, statul urmează să asigure un standard înalt al calității legilor de reglementare precum și să supravegheze executarea corespunzătoare a acestora.

Judecarea litigiilor vizând minorii este pusă în dificultate din motivul lipsei unor reglementări detaliate a procedurilor. Puținele norme de referință nu oferă suficiente soluții incidentelor procedurale apărute. Spre deosebire de Codul de procedură penală, care reglementează în mod separat procedura de judecare a cauzelor cu privire la minori în Capitolul I din Titlu III, Codul de procedură civilă nu conține reglementări generale, dedicate procedurilor cu privire la minori. Drept consecință, litigiile cu privire la minori vor fi soluționate în procedură generală contencioasă, aplicabilă pentru toate categoriile de litigii civile, cu excepția celor pentru care nu este stabilită o altă procedură.

Modul de derulare a procedurilor judiciare și a acțiunilor de executare silită atunci când sunt vizați minorii, trebuie să fie adaptat fiecărui caz particular, astfel încât să excludă sau să atenueze oricare ingerință nejustificată în dreptul la viața privată a celor implicați și să asigure supremația interesului copilului.

În stabilirea standardelor procedurale, pentru a garanta respectarea intereselor copilului, Comentariul general Nr.14 (2013), cu privire la dreptul copilului de a fi luat în considerație interesul său superior, (art.3, alin.1 al Convenției ONU cu privire la drepturile copilului) prevede că statele trebuie să instituie procese, cu garanții procedurale stricte, concepute pentru a evalua și determina interesul superior al copilului referitor la deciziile care îl afectează, inclusiv mecanisme de evaluare a rezultatelor. Statele trebuie să dezvolte procese transparente și obiective pentru toate deciziile luate de legiuitori, judecători sau autoritățile administrative, în special în zonele care afectează direct copilul. Aceste garanții au fost preluate și de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului:

- a. dreptul copilului de a-și exprima propria opinie;
- b. stabilirea faptelor;
- c. percepția timpului;
- d. participării profesioniștilor calificați;
- e. reprezentării legale;
- f. raționamentul juridic;
- g. mecanisme de contestare sau revizuire a deciziilor;
- h. evaluarea impactului asupra drepturilor copilului.

Garanțiile procedurale evidențiate ca standarde internaționale în domeniul protecției copilului, nu sunt transpuse pe deplin în conținutul legislației Republicii Moldova. Prin urmare, realizarea procedurilor judiciare privind stabilirea domiciliului copilului minor, vor porni de la o interpretare ce corelează principiile expuse supra.

Un prim aspect problematic pe care îl ridică examinarea litigiilor privind stabilirea domiciliului copilului minor se referă la înțelegerea clară a efectelor juridice pe care este chemată să le producă o eventuală hotărâre judecătorească în acest sens. Formula pretenției din cererea de chemare în judecată va constitui expresia modalității de apărare a drepturilor stabilite de Codul familiei. Ar fi contrara ordinii de drept situația adresării de pretenții precum „lăsarea în grijă a copiilor”, „încredințarea copiilor”, „stabilirea custodiei copiilor”, „transmiterea copilului de la un părinte la altul” fără a avea un conținut juridic al conceptelor expuse supra. Totodată la etapa executării respectivele soluții judecătorești ar pune în dificultate și modul de aplicare a art.154 Cod de executare, ce reglementează procedura de executare a hotărârilor judecătorești privind stabilirea domiciliului copilului minor.

Depunerea acțiunii de stabilire a domiciliului copilului minor urmează a fi privită prin prisma efectelor pe care le va produce o atare soluție judecătorească. De esență, stabilirea domiciliului copilului nu vine să lipsească unul din părinți de dreptul la reuniune cu copilul său, dar va institui o relație de natură pur juridică dintre copil și unul din părinți. Această relație ține doar de exercitarea autorității părintești în raport cu copilul. Atribuția de îngrijire și educația a copilului, care anterior aparținea ambilor părinți, în continuare va fi exercitată de unul din părinți în mod exclusiv. Respectiv, părintele cu care a fost stabilit domiciliul va fi îndreptățit să ia toate categoriile de decizii, care conduc la o bună educație și asigură un confort psihologic copilului. Așa cum s-a specificat, stabilirea domiciliului copilului nu afectează în substanță dreptul părintelui la întrevvedere cu copilul său, însă în cazul lipsei unui consens, va impune stabilirea unui orar de către autoritatea tutelară sau instanța de judecată. În lipsa unei expuneri previzibile și ușor de înțeles a textului legii, sarcina de a explica efectele juridice ale stabilirii domiciliului minorului îi revine deopotrivă instanței de judecată și executorului judecătoresc la fazele incipiente ale procesului de judecată și, respectiv, ale procedurii de executare.

Confuzia referitor la sensul și modul de executare a dispoziției judecătorești privind stabilirea domiciliului copilului minor reiese din denumirea improprie a acestei instituții, care nu corespunde sensului și efectelor juridice așteptate să le producă. Într-o primă interpretare literară, stabilirea domiciliului copilului ar presupune o determinare de locuință. Sensul gramatical al noțiunii de domiciliu este completat și de dispozițiile art.38 alin.(1) Cod civil, potrivit căruia acesta este locul unde persoana fizică își are reședința obișnuită. Totuși, este lipsită de rațiune o hotărâre judecătorească ce prescrie doar o adresă de domiciliu pentru un minor, atât timp cât noțiunea de domiciliu este asimilată unei stări de fapt și nu a unei înscrieri dintr-un act. La fel, și derularea unei proceduri de executare, ce ar avea ca scop final plasarea copilului la o anumită adresă ar constitui o acțiune fără justificare. Corespunzător, aplicarea interpretării gramaticale în acest context este una injustă și nu corespunde scopului urmărit.

Urmărind normele de reglementare, este observabilă alternanța sintagmelor: stabilirea domiciliului copilului și determinarea domiciliului copilului de la art.63 alin.(1) și 63 alin.(1¹) Codul Familiei. Acest fapt nu poate fi apreciat ca atribuirea unei semnificații juridice diferite celor două termene. Scopul acțiunii privind determinarea domiciliului copilului este de a stabili o relație juridică dintre copil și părintele care va exercita atribuțiile de îngrijire. Acesta nu are nimic în comun cu adresa de locuință. Sensul lingvistic apropiat în care s-ar încadra efectele juridice ce urmează să le producă instituția stabilirii domiciliului copilului ar fi de determinare a ocrotirii părintești, termen prevăzut de Legea nr. 338/1994 din 15.12.1994, privind drepturile copilului.

Posibila incertitudine referitor la sensul și modul de executare a hotărârii judecătorești de stabilire a domiciliului copilului minor, reiese din lipsa unei noțiuni legale ce ar descrie conținutul raportului juridic stabilit. În contextul legislației actuale, identificarea drepturilor și obligațiilor părților, urmare a stabilirii domiciliului minorului, poate fi realizată doar prin o interpretarea coroborată a mai multor norme. Este incident art.58 alin.(1) din Codul Familiei, potrivit căruia părinții au drepturi și obligații egale față de copii, indiferent de faptul dacă copiii sânt născuți în căsătorie sau în afara ei, dacă locuiesc împreună cu părinții sau separat. La fel, este relevant și art.64 alin.(1) Codul Familiei, care stabilește că părintele care locuiește împreună cu copilul nu are dreptul să împiedice contactul dintre copil și celălalt părinte care locuiește separat, cu excepția cazurilor când comportamentul acestuia din urmă este în detrimentul intereselor copilului sau prezintă pericol pentru starea lui fizică și psihică. Astfel, se poate constata că stabilirea domiciliului copilului minor nu afectează dreptul la întrevvedere a copilului cu părintele său, dar poate stabili anumite limite de exercitare. Concluzia este acceptată și de dispozițiile art.64 alin.(2) Cod de Executare, potrivit căruia părinții au dreptul să încheie un acord privind exercitarea drepturilor părintești de către părintele care locuiește separat de copil. Litigiile apărute se soluționează de către autoritatea tutelară teritorială, care stabilește un program de întrevvederi, iar decizia acesteia poate fi atacată în instanța judecătorească, care va emite hotărârea respectivă. Părinți pot, din inițiativă proprie sau la recomandarea autorității tutelare teritoriale, să se adreseze unui mediator pentru soluționarea litigiului.

În determinarea efectelor ce le produce stabilirea domiciliului copilului minor, este observabil că legiuitorul evită să folosească sintagma de stabilire a domiciliului copilului minor în contextul unui drept sau a unei obligații a părților. Acest fapt ar putea fi analizat prin prisma beneficiarului unei asemenea soluții judecătorești, care este nimeni altul decât copilul. Respectiv determinarea domiciliului copilului minor, ar reprezenta mai mult o acțiune de protecție a dreptului copilului de a avea o tutelă (supraveghetor, responsabil). Mandatul acestuia, fiind constituit în vederea promovării interesului superior al copilului și completării capacității de exercițiu limitate în toate domeniile ce îl privesc.

Un element specific procedurilor judiciare de stabilire a domiciliului copilului minor ține de audierea copilului. Astfel, potrivit art.54 Codul familiei, copilul are dreptul să-și exprime opinia la soluționarea în familie a problemelor care îi ating interesele și să fie audiat în cursul dezbaterilor judiciare sau administrative. De opinia copilului se ține cont în mod obligatoriu, în conformitate cu vârsta și gradul său de maturitate, dacă aceasta nu contravine intereselor copilului. De menționat că deși este stabilită obligația audierii minorului în cadrul

respectivelor proceduri, nu este precizată calitatea procedurală ce urmează a fi atribuită minorului în contextul participării în procesele de judecată.

Derularea procedurilor judiciare în litigiile privind custodia copiilor implică și aplicarea măsurilor de asigurare a acțiunii. Așa cum rezultă din articolul 174 alin.(1) Cod de procedură civilă, la cererea participanților la proces, judecătorul sau instanța dispune în aceeași zi aplicarea sau neaplicarea măsurilor de asigurare a acțiunii. Asigurarea se admite în orice fază a procesului până la etapa în care hotărârea judecătorească devine definitivă, în cazul în care neaplicarea măsurilor de asigurare a acțiunii ar face imposibilă executarea hotărârii judecătorești. Este de evidențiat că măsurile de asigurare a acțiunii sunt aplicate în scopul asigurării executării hotărârii. În reglementarea instituției asigurării acțiunii, legiuitorul a ales să nu prescrie exhaustiv ce măsuri de asigurare a acțiunii vor putea fi dispuse în fiecare categorie de litigii. Cu titlu exemplificativ, articolului 174 Cod de procedură civilă enumeră varietăți ale măsurilor de asigurare a acțiunii posibil a fi aplicate, iar în completare, prima propoziție a articolului 175 alin.(2) Cod de procedură civilă, stabilește că judecătorul sau instanța dispune, la cererea participanților la proces, aplicarea și a altor măsuri de asigurare a acțiunii care să corespundă scopurilor specificate la art.174. Corespunzător, măsurile de asigurare nu au o formulă determinată de lege, dar în mod flexibil vor fi adaptate astfel, încât să coreleze cu obiectul acțiunii. Având în vedere că procedurile de executare a hotărârilor judecătorești privind minorii sunt specifice, în mod simetric măsurile de asigurare a acțiunii ar putea fi la fel considerate specifice.

Executarea silită a unei hotărâri judecătorești de stabilire a custodiei copilului minor va presupune în toate cazurile transferul copilului către persoana căreia i-a fost încredințat. Anticipând potențiale dileme la etapa executării, în vederea conservării situației faptice, legiuitorul a ales să instituie o reglementare la articolul 63 alin.(4) Cod de executare, potrivit căreia, până la stabilirea domiciliului copilului minor de către instanța de judecată, domiciliul acestuia este considerat domiciliul părintelui cu care acesta locuiește permanent. Totuși norma de referință este o norma dispozitivă, în sensul în care nu prevede o sancțiune procesuală sau de drept material pentru încălcarea acestei prescripții. Mai mult ca atât, norma precizată nu instituie nici un mecanism ce ar permite o executare forțată și necondiționată. Atunci când există riscul ca pe parcursul desfășurării procesului, ar putea avea loc transferul copilului de la părintele cu care acesta domiciliază către celălalt în afara unui acord, la cererea părților instanța de judecată va dispune aplicarea măsurilor asiguratorii, prin care va împiedica acest fapt. În acest caz, formula măsurii de asigurare a acțiunii va dubla textul legii. Complementar, soluția instanței de judecată ar putea stabili și anumite obligații

negative pentru părât, prin care acesta va fi somat de către executorul judecătoresc să nu facă anumite acțiuni ce ar afecta exercitarea autorității părintești de către celălalt părinte.

Riscul neexecutării unei hotărâri judecătorești de stabilire a domiciliului copilului minor s-ar contura în situația în care copilul ar părăsi hotarele țării pe parcursul derulării procedurilor judiciare. De remarcat, că potrivit art.1 alin.(2) al Legii cu privire la ieșirea și intrarea de pe teritoriul Republicii Moldova, nr. 269-XIII din 09.11.1994, minorii au dreptul de a ieși și de a intra în Republica Moldova numai însoțiți de unul dintre reprezentanții lor legali sau de un însoțitor, desemnat prin declarație de către reprezentantul legal a cărui semnătură se legalizează de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție. Prin urmare, atât timp cât problema custodiei nu a fost soluționată, iar examinarea cauzei încă continuă, nu există nici un impediment legal pentru un părinte să părăsească teritoriul țării însoțit de minor și să obstrucționeze astfel executarea unei eventuale hotărâri judecătorești. Pentru înlăturarea riscului expus, la cerere, instanța de judecată poate dispune aplicarea de măsuri provizorii, ce ar împiedica părăsirea teritoriul țării de către copil. Aici formula măsurii de asigurare a acțiunii prin interzicerea ieșirii de pe teritoriul Republicii Moldova a copilului poate fi considerată drept una prea generală și mult prea restrictivă.

O soluție în cazul expus, ar fi dispoziția judecătorească prin care s-ar aplica interdicția părintelui sau a oricărui alt însoțitor împuternicit de acesta, a ieși de pe teritoriul Republicii Moldova cu copilul [1]. Pentru a acorda o mai bună flexibilitate, în special în situația în care termenele judiciare sunt prea mari, instanța de judecată ar putea include în formula măsurii de asigurare a acțiunii și mențiunea despre permiterea ieșirii minorului de pe teritoriul țării doar cu acordul ambilor părinți.

Lipsa unui cadru legal ce ar asigura exercitarea dreptului la reuniune a părintelui cu copilul pe perioada procedurilor judiciare de stabilire a domiciliului copilului, impune instanța de judecată să adopte măsuri de asigurare a acțiunii ce ar acoperi acest vid legislativ [2]. Aparent, respectiva măsură de asigurare a acțiunii este în afara cadrului legal din motivul lipsei relației cu obiectul acțiunii [3]. În contextul unei aprecieri critice a considerentului expus, este de menționat că finalitatea procedurii judiciare de stabilire a domiciliului copilului minor ar putea presupune și transferul copilului de la un părinte la altul. Lipsa unei interacțiuni îndelungate ar afecta atât dreptul la vizită a celuilalt părinte și ar putea crea o distanțare psihologică și de atașament al copilului. Potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, atunci când este stabilită existența unei legături familiale cu un copil, statul trebuie să acționeze astfel, încât

să permită dezvoltarea acestei legături și trebuie să acorde o protecție juridică care să facă posibilă, începând cu nașterea sau imediat când este realizabil ulterior, integrarea copilului în familia sa [4].

Astfel, măsura de asigurare a acțiunii prin care este stabilit graficul de întrevederi cu copilul minor pe perioada procedurilor judiciare vine să asigure executarea hotărârii judecătorești, facilitând condițiile pentru un posibil transfer, dar și pentru ulterioarele întrevederi cu celălalt părinte. Aplicarea unei astfel de măsuri asiguratorii ar simplifica o potențiala executare silită a hotărârii și ar reduce eventual gradul de opoziție al copilului.

Executarea încheierii prin care a fost stabilit un grafic de întrevederi cu copilul se va desfășura potrivit regulilor de executare a încheierilor de asigurare a acțiunii. Procedura nu va presupune respectarea etapelor executării silită, respectiv executorul judecătoresc nu va emite o încheiere de intentare a procedurii de executare, nu va acorda termen de executare benevolă pârâtului și nu va întreprinde alte acte de executare, decât cele prescrise de instanța de judecată.

Executarea corespunzătoare a măsurii asiguratorii specificate este pusă în dificultate de lipsa unor reglementări legislative speciale. Aplicarea normelor de procedură nu admite o interpretare extensivă a textului legii. Pentru acest motiv, ar fi necesare intervenții legislative care ar descrie modul de executare a încheierii de asigurare a acțiunii prin care a fost stabilit un grafic de întrevederi.

Referințe:

1. Decizia Curții de Apel Chișinău nr.2r-2217/20 (2-20086997-02-2r-16102020) din 12 noiembrie 2020, prin care s-a menținut Încheierea Judecătorei Chișinău, sediul Centru nr. 13069/20 din 03 august 2020, ce a stabilit interdicția pârâtului de a ieși de pe teritoriul Republicii Moldova împreună cu copiii minori. [Accesat: 11.10.2022] Disponibil: https://cac.instante.justice.md/ro/court-decisions?pdf_content=tellioglu&type=Civil&apply_filter=1
2. Cauza Bittoun v. Republica Moldova, 5 martie 2019, Parag. 40.
3. Decizia Curții de Apel Chișinău nr. 2r-1125/22 din 31 mai 2022, prin care a fost casată Încheierea din 23 martie 2022. [Accesat: 11.10.2022] Disponibil: https://cac.instante.justice.md/ro/court-decisions?pdf_content=tellioglu&type=Civil&apply_filter=1
4. Cauza Keegan v. Irlanda, 26 mai 1994, Parag. 50, seria A nr. 290, și Kroon și alții v. Olanda, 27 octombrie 1994, Parag. 31, seria A nr. 297-C.

